

PIC947770608 r
IES CABO DE LA HUERTA AVENIDA COSTA
BLANCA, 17 03540, ALICANTE m

**Asunto: Carta de cierre definitiva del Convenio de Subvención 2015-1-ES01-KA201-015967
(Evaluación del informe final)**

Ref: Indique el número de su convenio en toda comunicación ulterior sobre este asunto.

Concluido el control de Evaluación del Informe Final, **relativo al convenio de subvención de referencia**, le comunico los resultados del mismo y la información sobre la liquidación financiera correspondiente.

Como resultado de dicho control, el cálculo de la subvención final comunitaria asciende a **195.361,00€**. Teniendo en cuenta la financiación anticipada de **156.648,00€**, la liquidación resultante es **un pago a su favor** por importe de **38.713,00€**. Encontrará el detalle del cálculo de dichas cantidades en los anexos adjuntos.

El saldo pendiente le será ingresado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) mediante transferencia bancaria en la cuenta y plazos previstos en el convenio de subvención.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al del primer acceso al contenido de esta notificación en la Sede Electrónica del SEPIE, que deberá realizarse dentro de los diez días naturales desde su puesta a disposición a favor del interesado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 43 de esta Ley. El recurso deberá firmarse mediante un sistema de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basado en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, que comprenden tanto los certificados electrónicos de persona jurídica como los de entidad sin personalidad jurídica, emitidos por un prestador de servicios que figure en las listas de confianza de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en la normativa comunitaria. Podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el Presidente del SEPIE, al que compete resolverlo, a través del registro electrónico del SEPIE ubicado en la dirección electrónica: <http://www.sepie.es>, en la sección 'Solicitud y seguimiento' de su sector educativo, según lo dispuesto en la Orden ECD/1326/2015 de 3 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de comunicación por medios electrónicos con el SEPIE, en relación con las convocatorias de concesión de subvenciones del programa Erasmus+ de la Comisión Europea.

ANEXO I - EVALUACIÓN DE LA CALIDAD:

Relevancia del proyecto:

El proyecto ha alcanzado los objetivos inicialmente planificados y relacionados con la promoción de los Derechos Humanos y su integración y trabajo transversal en las distintas asignaturas de la educación secundaria. El proyecto ha sido capaz de abordar las prioridades y los objetivos planteados. Lo corroboran los resultados obtenidos al haber conseguido, mediante las actividades realizadas, mejorar la convivencia en los centros y despertar nuevas conciencias en los alumnos. También ha contribuido el proyecto a que los profesores introduzcan cambios en su metodología e introduzcan contenidos relativos a los Derechos Humanos de manera transversal. Los centros han trabajado conjuntamente con instituciones locales, regionales y ONGs contribuyendo a los objetivos de la agenda europea 2020.

Dentro de los logros se destaca la implicación de todos los miembros de las instituciones participantes, la elaboración de productos e instrumentos de trabajo para todos estos participantes y la adecuada gestión de los recursos disponibles para llevar a cabo el proyecto. Algunos logros han ido más allá de los esperados inicialmente: monitorización metodológica constante con cuestionarios de evaluación entre movilidades y gran implicación del alumnado en las actividades realizadas.

La asociación ha sabido buscar sinergias con otras instituciones. En este sentido, el proyecto ha establecido nexos y trabajo conjunto entre los centros educativos de primaria y secundaria con las Universidades y autoridades o asociaciones locales. El proyecto ha profundizado en esta metodología y confirma las posibilidades que este tipo de trabajo ofrece. El hecho de que temas transversales como los Derechos Humanos se trabajen en todas las materias y sobre todo que se haga de manera práctica, le aporta valor al proyecto y supone un punto de innovación con respecto al tratamiento que se ha dado tradicionalmente a estos temas.

A nivel europeo, el proyecto ha proporcionado a los alumnos la posibilidad de conocer de primera mano la problemática a la que se enfrentan las personas en otros países de nuestro entorno. El hecho de que cada país haya trabajado un derecho principal (el que han considerado que era más importante según su problemática social), para después trabajarlo en conjunto con actividades durante las movilidades, ha permitido que los alumnos y profesores profundicen en los problemas y dificultades sociales que tienen en su entorno y que a su vez los den a conocer al resto de socios en las puestas en común. Además, el hecho de que las instituciones representen a países europeos de distintas latitudes y con diferente cultura ha contribuido a enriquecer los resultados y a que los materiales generados puedan ser fácilmente utilizados por cualquier centro de la Unión Europea.

Puntuación sobre 20: 18

Calidad de la implementación del proyecto:

La metodología de la puesta en marcha ha sido muy buena. Los centros, especialmente el

coordinador, han diseñado un plan de trabajo minucioso que ha permitido monitorear el proyecto a lo largo de todo su desarrollo. Han sabido adaptar las actividades a la nueva duración del proyecto (que pasó de 36 a 24 meses) de manera que se han llevado a cabo todas. Se han establecido mecanismos de control y de comunicación para asegurar un adecuado reparto de las responsabilidades y para hacer un seguimiento y coordinar la realización de los trabajos previstos. Además las comunicaciones han sido fluidas entre todos los socios a través del correo electrónico y en cada una de las instituciones se han celebrado reuniones con la periodicidad necesaria para poder llevar a cabo las actividades con éxito.

Las actividades realizadas han sido de gran calidad. Las reuniones transnacionales han sido fundamentales para desarrollar el proyecto. Se han celebrado las cinco reuniones aprobadas y se aporta información detallada de las mismas que incluye las actas que recogen los temas tratados y los acuerdos adoptados. En dichas reuniones se han planificado las actividades, se ha hecho un seguimiento de las que estaban en desarrollo y se han evaluado las ya realizadas. También aquí se han fijado los plazos para la realización de las mismas.

En el proyecto se han elaborado varios productos intelectuales:

O1: La Guía Metodológica es de gran calidad. Es una parte importante del proyecto ya que propone el marco teórico de trabajo y es un buen punto de partida para todos aquellos centros que quieran poner en marcha experiencias similares a las llevadas a cabo en este proyecto ya que también incluye actividades y propuestas prácticas. Se han editado y repartido entre los socios 500 ejemplares además de estar disponible en formato .pdf en la web previa autorización, pudiéndose hacer así un recuento de los ejemplares distribuidos. Esto se hará de manera gratuita.

O2: Ciclo de conferencias del que, a pesar de aportarse múltiples detalles y de incluir un anexo con toda la información relativa a los ponentes, temas de las conferencias, horas de trabajo..., el material disponible no está alineado con el contenido y formatos planteados y aprobados inicialmente en la solicitud.

O3: El portal del proyecto (www.humrev.org) recoge parte de los productos elaborados así como la información del proyecto y las actividades realizadas dentro del mismo. Tiene muy buena calidad y resulta fácil acceder a toda la información.

O4: Documental NOMADs: Incluido en el portal del proyecto. Ha sido elaborado por los profesores y alumnos de los centros educativos del proyecto. Han realizado un producto de alta calidad tanto en la forma como en el contenido. Los alumnos ha entrevistado a inmigrantes de sus ciudades para conocer de primera mano su situación y las razones por las que han decidido marcharse de sus países de origen. Se aprecia un alto potencial para ayudar a sensibilizar a otros alumnos con este tema. En el informe se habla de la creación de una Guía didáctica para trabajar el documental y compartirla con "centros educativos de la zona y ONGs". Sería mucho más interesante que esa guía se colgara en la web del proyecto junto al documental de manera que los centros interesados en utilizarlo para trabajar el tema con sus alumnos tuvieran acceso a la misma.

Se valora positivamente la inclusión de dos productos intelectuales que no aparecían originalmente en el proyecto y que no recibieron financiación como tal. Los socios han considerado que la calidad de los mismos merece que sean incluidos en este apartado para que así sean dados a conocer a un

público mayor para que pueda hacer uso de los mismos. Su financiación ha sido con la partida de gastos de gestión.

“The words of Human Rights”, un libro publicado por el socio italiano que recoge las imágenes tomadas por el fotógrafo Marco Mazzanti durante uno de los talleres celebrados en este país.

“Humrev Passport” que es una herramienta utilizada para evaluar al alumnado participante en el proyecto de manera que se pudiera hacer una selección objetiva y meritocrática de los alumnos que han participado en las movilidades y, al mismo tiempo, les ha motivado para mantener el interés en el proyecto a la largo de toda la duración del mismo.

Un aspecto positivo y muy importante de los productos intelectuales es la activa participación de los alumnos en la elaboración de la mayor parte de ellos y el alto nivel de calidad obtenido con una ajustada financiación. Es importante destacar que no es fácil conseguir estos resultados y una implicación tan grande tanto de alumnos como de profesores durante un periodo tan largo ya que en los centros de secundaria se trabaja con plazos muy ajustados y es complicado encontrar espacios para la coordinación de los participantes en este tipo de proyectos y para el trabajo de temas transversales a este nivel de profundización.

El proyecto ha sido evaluado adecuadamente por los socios. Se explican los mecanismos de seguimiento y evaluación al final de las actividades y se aportan las encuestas de evaluación final (elaboradas por la Universidad de Alicante) que han completados profesores, padres y alumnos, así como sus resultados. En este punto destacan la dificultad para “recuperar” esas encuestas enviadas a los alumnos y sus familias. Al final todas reflejan resultados positivos tanto por los logros obtenidos como por los beneficios aportados por el proyecto durante su desarrollo a nivel de metodología, conocimientos, mejoras lingüísticas, ambiente en los centros, motivación... Los socios se muestran satisfechos puesto que todas las actividades se han completado con los recursos asignados y los plazos para la realización de las mismas se han marcado y gestionado adecuadamente para que pudieran adaptarse a la duración final aprobada por el proyecto (24 meses). Parte del éxito del proyecto es también el dinero recaudado en actividades llevadas a cabo a lo largo de todo el proyecto y que fue destinado a una ONG. En cuanto los gastos generados, se ofrece información detallada de las horas empleadas en cada uno de los productos intelectuales financiados.

Dentro de las dificultades mencionadas destacan el tener que adaptar el proyecto que ellos concibieron para tres años, a los dos años aprobados. Otras dificultades encontradas han sido el nivel de idioma extranjero de los participantes que dificulta las comunicaciones, la falta de comunicación entre centros internacionales o incluso entre distintos departamentos de un mismo centro, problemas de presupuesto a la hora de llevar a cabo las movilidades... Dichas dificultades no ha impedido en ningún caso realizar las actividades planificadas. En la auditoría llevada a cabo por la Agencia Nacional se detectó un uso incorrecto del logo de la Unión Europea que no se ha podido corregir en todos los casos.

El proyecto se ha cimentado sobre las movilidades de alumnos efectuadas. Estas movilidades han sido muy motivadoras para los alumnos ya que para participar en ellas se ha utilizado el pasaporte Humrev de manera que su implicación en el día a día era indispensable para ser elegidos. Las movilidades han sido muy importantes para la consecución de los objetivos por la forma en la que se había planteado el trabajo, con cada país trabajando un tema en profundidad de manera que se compartiera después ese trabajo con los participantes de los otros centros en estas movilidades. Se

facilita información detallada del plan de trabajo llevado a cabo durante estas movilidades así como los objetivos que se pretendían alcanzar con cada una de las actividades realizadas. Tanto los objetivos como las actividades se ve que ha sido planificadas y trabajadas cuidadosamente.

Se ha certificado a los alumnos participantes con el documento de movilidad Europass.

Puntuación sobre 25: 17

Calidad del equipo de trabajo y cooperación:

La calidad del equipo de trabajo es alta puesto que incluye a distintos tipos de organizaciones que son complementarias y que han aportado su experiencia a los trabajos desarrollados. Destaca la inclusión de universidades que han aportado los marcos teóricos y han contribuido al desarrollo de nuevas líneas metodológicas tanto a la hora de hacer las actividades en cada centro educativo como a la hora de recopilar resultados y elaborar los productos intelectuales para que puedan ser utilizados por otros centros. Los centros escolares se encuentran en países de distintas latitudes dentro de la Unión Europea, contribuyendo así a universalizar los resultados puesto que se han trabajado los Derechos Humanos teniendo en cuenta las diferentes problemáticas de cada uno de los centros dependiendo del país de origen y de la cultura de los mismos. Los socios han conseguido también implicar a otras instituciones locales y regionales como ayuntamientos y ONGs en las actividades realizadas en las movilidades. Ha habido un adecuado reparto de tareas y responsabilidades que se aprecia en los resultados obtenidos. Para esto ha sido fundamental mantener comunicaciones fluidas entre los socios y dentro de todos los trabajadores dentro de cada una de las instituciones. Los socios hablan de la importancia de las reuniones transnacionales a la hora de planificar el trabajo y del correo electrónico para las comunicaciones del día a día. Destacan también las actividades realizadas a través de la plataforma E-Twinning, que a servido a su vez como medio de comunicación. Dentro de las dificultades encontradas, los socios destacan la complejidad de las relaciones entre la Universidad y los centros de secundaria por la diferencia de metodologías, la falta de colaboración entre estas instituciones, la burocracia y los tiempos que cada una tiene a la hora de trabajar. Sin embargo, los resultados finales son vistos de manera muy positiva y les animan a trabajar conjuntamente y a seguir buscando proyectos en los que colaborar en un futuro. Falta también conseguir una mayor implicación de los padres ya que, aunque las asociaciones de madres y padres han mostrado su colaboración, es una aspecto manifiestamente mejorable si hablamos de las familias a nivel individual.

Puntuación sobre 15: 13

Impacto y difusión:

La evaluación de los resultados del proyecto es adecuada. Los socios se muestran satisfechos ya que los resultados cumplen los objetivos marcados y en algunos casos los superan. Valoran muy positivamente las repercusiones que el proyecto ha tenido y tendrá en sus organizaciones y

consideran que los resultados servirán para continuar trabajando en la línea emprendida con este proyecto.

El impacto en todos los participantes ha sido grande. El número de alumnos participante ha sido elevado e incluso los propios centros han hecho un esfuerzo para aumentar el número de participantes en las movilidades dentro de sus posibilidades económicas. Se muestran muy satisfechos por lo que ha supuesto tanto para alumnos como profesores. Han trabajado muy intensamente y muchos han tenido la posibilidad de conocer de primera mano la realidad de otros países y de compartir experiencias y debatir con otros alumnos de culturas muy diversas. Todo esto lo valoran de manera muy positiva ya que ha redundado en una mejora de los conocimientos en torno a los Derechos Humanos pero también de muchas competencias: cívica, lingüística... ampliando los horizontes de los participantes. El proyecto también ha tenido un impacto en los métodos de trabajo gracias sobretodo a la aportación de la universidad.

Además de en las propias organizaciones, el proyecto ha conseguido integrar y movilizar a otras instituciones locales y regionales en cada uno de los países. Han colaborado ONGs, centros universitarios, ayuntamientos e instituciones educativas. Esta movilización ha sido muy importante ya que ha facilitado en muchos casos que los alumnos tuvieran experiencias directas relacionadas con la teoría trabajada. Así, han podido conocer a inmigrantes y a personas de colectivos desfavorecidos para conocer de primera mano las dificultades a las que se enfrentan. Este gran impacto está además, estrechamente vinculado a la sostenibilidad de los resultados. Los socios consideran que han conseguido que los alumnos sean plenamente conscientes de lo que son los Derechos Humanos y que el profesorado lo trabaje de manera mucho más intensa en las distintas materias. Esto permitirá que se sigan realizando actividades que mantengan los resultados conseguidos durante el desarrollo del proyecto.

Los resultados del proyecto se encuentran en la página del mismo: www.humrev.org y estarán accesibles durante los próximos 5 años de manera gratuita para todos los interesados. En este punto sería deseable que se incorporaran al portal todos los productos intelectuales realizados para que fueran más fácilmente accesibles por todos los que estén interesados. Esto contribuirá además a aumentar la difusión de todos los productos.

En cuanto a la continuidad de los materiales y las actividades, se aportan ideas sobre futuros temas y proyectos que podrían elaborarse a raíz de los resultados y productos obtenidos en este proyecto. Se concretan actividades que se realizarán en los próximos 3 años: celebración de días H, se seguirán subiendo actividades al portal del proyecto, se quiere elaborar una guía didáctica para trabajar con el documental NOMADs.... Proponen una amplia variedad de actividades que son factibles y que se consideran muy interesantes en referencia a la sostenibilidad del proyecto.

En cuanto al evento multiplicador, se desarrolló en dos sesiones: en la primera se proyectó el documental grabado y en la segunda se presentó de manera más detallada el proyecto y los resultados obtenidos. Se dieron a conocer los cuatro productos intelectuales creados aunque el producto de las Conferencias no pudo presentarse al no haberse grabado, lo que ha restado visibilidad a este producto intelectual. El resto de productos pueden ser de gran utilidad si consiguen llegar a otros centros. Todos los socios han hecho un esfuerzo por dar a conocer el proyecto en medios locales y a través de sus contactos con otras instituciones. Se ha utilizado la plataforma E-Twinning para realizar parte de las actividades del proyecto, estando estas a disposición de todos los profesores registrados en dicha plataforma.

El socio alemán es el que ha encontrado más dificultades a la hora de difundir el proyecto debido a la restrictiva política de protección de datos. Se intentó dar a conocer el proyecto en los medios locales, pero los artículos enviados a prensa fueron rechazados por la línea editorial de los medios. Como aspecto positivo, otros centros escolares de la zona e incluso algunas autoridades han mostrado interés por el trabajo y los materiales generados para utilizarlos en otros centros. El resto de socios ha llevado a cabo una intensa difusión en medios locales y ha publicado y elaborado material que ayude a dar a conocer el proyecto.

En el caso de la Guía Metodológica parece poca la difusión realizada puesto que solo se detalla que se han repartido los 500 ejemplares entre los socios, pero no se especifican los destinatarios. Sería interesante que se hubiera repartido en otros centros educativos o que se concretara cómo se ha hecho si ha sido el caso.

Por último los materiales se han puesto a disposición de UNICEF, que considera al centro IES Cabo de Huerta un centro de referente en derecho de la infancia y de la ciudadanía global.

Puntuación sobre 40: 30

Comentarios finales:

La asociación de los centros elegidos es muy relevante puesto que permite trabajar el tema de los Derechos Humanos desde distintas culturas y países con diferentes problemas. Las actividades realizadas han sido muy interesantes ya que han contribuido a alcanzar los objetivos permitiendo que los alumnos vivan experiencias significativas para el aprendizaje de la teoría trabajada y, sin duda son de gran importancia y su planificación y desarrollo es adecuado. La gestión del proyecto ha sido buena en tanto que ha permitido adaptar los plazos y las actividades a los cambios sufridos sin que ello haya supuesto un problema para la ejecución de todo lo planificado. El impacto es alto en todas las instituciones y la sostenibilidad se presume posible gracias a las actividades que se prevé realizar en el futuro para seguir trabajando de manera transversal los Derechos Humanos en los centros. Sin embargo, el IO2 no se corresponde con lo aprobado en la solicitud al no haber grabación ni publicación de las conferencias realizadas. Esto imposibilita su sostenibilidad y el impacto, limitándose este a los presentes durante su celebración.

Puntuación TOTAL del Informe Final: 78.00

Valoración cualitativa del Informe Final: Muy bien

ANEXO II - REVISIÓN FINANCIERA

Incidencias:

N/A

Recomendaciones para futuros proyectos:

N/A

La propuesta de liquidación final resultante es:

- **Importe concedido en convenio o enmienda:** 195.810,00€
- Importe solicitado en el informe final: 195.361,00€

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Total de la subvención tras la revisión del informe final: 195.361,00€• Pagos efectuados: 156.648,00€• Pago final (Liquidación): 38.713,00€ |
|---|

Resultado de la revisión del informe final:

- Gestión del proyecto: 42.000,00€
- Reuniones Transnacionales: 27.850,00€
- Productos/resultados intelectuales: 11.541,00€
- Eventos multiplicadores: 4.900,00€
- Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación: 109.070,00€
- Necesidades especiales: 0,00€
- Costes excepcionales: 0,00€
- Reducciones en la subvención según la calidad del proyecto detallada en el Anexo I de este documento: 0%
- Diferencia entre la subvención solicitada (importe mínimo entre el concedido en convenio o enmienda y el solicitado en el informe final) y la subvención calculada tras la revisión del informe final: 0,00€
- Otras reducciones (ver apartado Incidencias): 0,00 €

